

Determinación Óptima de los Parámetros de Formulado de Dope, con Taguchi

N. Montalvo Romero^{1*}, A. Montiel Rosales¹

¹División de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, Blvd. del Valle 2301, Col. Guardarrayas, Purísima del Rincón, Guanajuato-México

* nayeli.mr@purisima.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En una fábrica de sombreros, se desarrolló una formulación principalmente a base de Tolueno (C_7H_8) y *Expandable Polystyrene* [$(C_8H_8)_n$] reciclado, a ser empleado como sustituto de dope en el proceso de endopado del sombrero, fungiendo como medio para proporcionar dureza al mismo. La determinación de los parámetros de dope se estableció implementando un Arreglo Ortogonal de Taguchi, con la finalidad de identificar los factores que influyen en el dopado, así como los valores que optimizan la variable de calidad deseada, dureza-flexibilidad del sombrero. Los resultados técnicos reportados muestran que el C_7H_8 permite diluir de manera adecuada el [$(C_8H_8)_n$], por lo que se evidencia la factibilidad técnica del desarrollo de dope con material reciclado a partir de la formulación propuesta, de igual manera esta nueva formulación disminuye en un 13.73% el tiempo de secado, con lo que se incrementa el índice de productividad.

Palabras clave: Optimización, Diseño de Parámetros, Taguchi, Dope.

Abstract

In a hat factory, a formulation was developed mainly based on Toluene (C_7H_8) and Expandable Polystyrene [$(C_8H_8)_n$] recycled, to be used as a dope substitute in the paddling process of the hat, serving as a means to provide hardness to it. The determination of dope parameters was established implementing a Taguchi Orthogonal Arrangement, in order to identify the factors that influence doping, as well as the values that optimize the desired quality variable, hardness-flexibility of the Hat. The technical results reported show that C_7H_8 allows adequate dilution of [$(C_8H_8)_n$], thus evidenced by the technical feasibility of developing dope with recycled material from the proposed formulation, just as this new formulation decreases drying time by 13.73%, increasing the productivity rate.

Key words: Optimization, Parameters Design, Taguchi, Dope.

Introducción

Actualmente, uno de los tópicos de preocupación a nivel mundial es la contaminación generada por la humanidad, es por ello que se han generado diversas estrategias para controlar, disminuir y —en el mejor de los casos— eliminar los desechos emanados día con día. Algunos enfoques contemporáneos que las empresas y la sociedad están optando por el cuidado del medio ambiente es la regla de las 3R's (Reducir-Reciclar-Reutilizar) eficientizando este enfoque con diversas herramientas, tales como *Inverse Logistic*, *Clean Energy*, *EcoInnovation*; de esta última se deriva el *EcoDesign*. Según [Knighta y Jenkinsb, 2009], [Karlsson y Luttropp, 2006] y [Johansson, 2002] este enfoque es viable y factible dentro de las etapas del *New Product Development* (NPD), siendo su objetivo el de reducir el impacto en el medio ambiente [Pigosso y col., 2010], [Byggeth y Hochschorner, 2006] y [Russo y col., 2011].

Al 2018 la *World Health Organization* (WHO), estimó que 12.6 millones de personas mueren todos los años a causa de riesgos ambientales. Según el *World Bank* (WB) al 2016 se generaron en el mundo 242 millones de toneladas de desechos de plástico, representando el 12% de total de desechos sólidos; los productos de corta vida son clave en este indicador, siendo el unicel (*Expanded Polystyrene*, EPS, $(C_8H_8)_n$) uno de los recipientes empleados como envase o material para empaque y embalaje que se emplean en un único instante. La Asociación

Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) y la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), estiman que anualmente en México el consumo es de 125 mil toneladas, aunado a lo anterior se estima que el EPS se degrada de entre 700 a 1000 años. Día a día se diseñan, desarrollan e implementan estrategias de *EcoDesign*, en el NPD; algunas estrategias incorporan materia orgánica y/o material reciclado al producto, en el caso del EPS se han desarrollado contraventanas de madera [Asthana y col., 1996], compuestos plásticos para materiales de construcción [Choi y col., 2006], aglutinante en la formulación de pintura [Osemeahon y col., 2013], como impermeabilizante de electrodos en soldaduras subacuáticas [González y col., 2012], en [Taslicukur, 2007] se presenta un filtro de espuma cerámica usando EPS; por mencionar algunos casos.

En el mercado, es posible ubicar diversos productos que requieren una morfología específica, la cual, es provista por medios mecánicos, químicos y/o físicos; cuando el producto adquiere la forma deseada, este debe mantenerla con la dureza y la resistencia deseada. El proceso anteriormente descrito, según [Gonzales, 2003, pp. 111-141] y [DeGarmo y col., 2002, pp. 164] es posible obtenerlo a través de diversos mecanismos de endurecimiento: por deformación, límites de grano, solutos, segundas fases, partículas finas y martencita en aceros. Cuando los materiales a ser modificados morfológicamente son de fácil manipulación, es posible emplear el mecanismo de endurecimiento por solución sólida. El endurecimiento por este mecanismo se explica por la deformación que se produce al no coincidir los tamaños de átomos de disolvente y de soluto en las soluciones de sustitución, o como consecuencia de los espacios intersticiales en las soluciones solidas de inserción, *i.e.*, un efecto de endurecimiento debido a la distorsión mecánica producida en la red [Montes y col., 2014, pp. 413], [DeGarmo y col., 2002, pp. 164] y [Fidalgo y col., pp. 39].

Al 2019, el 80% de los sombreros que son comercializados en México y el 90% de los sombreros que exporta México; son fabricados en San Francisco del Rincón Guanajuato-México. Según la COFOCE (Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior) del Estado de Guanajuato, 30 de estas empresas son exportadoras y durante el 2018 las ventas al extranjero fueron por más de 12 millones de dólares; por lo que, San Francisco del Rincón es considerada como la “capital mundial del sombrero”. El proceso de fabricación de sombrero requiere en una de sus etapas modificar la morfología del mismo, este proceso se logra por medios mecánicos (prensas), sin embargo, para que el producto mantenga la forma obtenida se emplea un proceso de dopado, en el que se agrega dope (mezcla de pegamentos y solventes). El dope generalmente se formula a partir de nitrocelulosa [Ohtake y col., 1989], [Tanner y Sides, 1973] y [Amberson, 1933].

El presente trabajo de investigación propone el desarrollo de una formulación óptima de dope principalmente a base de Tolueno y EPS reciclado, a ser aplicado en el sombrero 30X modelo Taiwán Bangora. El Tolueno funge como solvente del EPS, mientras que el EPS funge como soluto al tener propiedades de peso ligero, buen aislamiento térmico, resistencia a la humedad, durabilidad, absorción acústica y baja conductividad térmica [Chen y col., 2015]. La determinación de los niveles óptimos de los factores, se determinan empleando Diseño de Experimentos (*Design of Experiments*, DOE), en específico se emplean los Arreglos Ortogonales del Dr. Genichi Taguchi, debido a que estos permiten estimar el efecto de los factores empleando el mínimo número de experimentos, y con ello establecer los parámetros que optimizan la característica de calidad deseada [Wu y Wu, 2000], [Roy, 2010] y [Phadke, 1989].

Metodología

Caracterización del Dopado

El proceso de dopado, tiene el objetivo de proveer dureza al sombrero a través de una solución sólida. Esta, es una mezcla espesa (dope) que consta de Nitrocelulosa $[C_6H_7(NO_2)_3O_5]_n$ y Thinner, como disolvente; dependiendo del tipo de sombrero es la formulación del dope, esto debido a que cada sombrero se manufactura a partir de materia prima con características propias.

El proceso de fabricación de sombrero requiere de dos baños de dope; el primero, se efectúa cuando el sombrero sale de las prensas, y el segundo, es posterior al recorte y alambrado de bordes (véase Figura 1). Ambos baños, implican sumergir el sombrero en una dopadora, posterior a ello, el sombrero es colocado en un dispositivo que a través de un centrifugado se eliminan los excesos, subsiguientemente es colocado a temperatura ambiente para su secado, y por consiguiente se obtiene el endurecimiento.

#	Descripción del método actual	Operación	Inspección	Transporte	Dormida	Almacenaje	Tiempo
1	Abrir prensa	①	□	→	○	▽	7.74
2	Insertar sombrero	②	□	→	○	▽	12.82
3	Cerrar prensa	③	□	→	○	▽	8.13
4	Abrir prensa	④	□	→	○	▽	7.87
5	Retirar sombrero	⑤	□	→	○	▽	11.87
6	Apilar	⑥	□	→	○	▽	4.78
7	Transportar a Endopado	○	□	→	○	▽	25.47
8	Sumergir sombrero en mezcla	⑦	□	→	○	▽	16.62
9	Retirar exceso de dopado	⑧	□	→	○	▽	7.76
10	Acomodar sombrero para secar	⑨	□	→	○	▽	23.16
11	Esperar a que se seque el sombrero	○	□	→	○	▽	1800
12	Transportar a Maquinas	○	□	→	○	▽	32.92
13	Recortar bordes	⑩	□	→	○	▽	15.66
14	Alambrar bordes	⑪	□	→	○	▽	27.66
15	Transportar a Endopado	○	□	→	○	▽	19.43
16	Sumergir sombrero en mezcla	⑫	□	→	○	▽	16.62
17	Retirar exceso de dopado	⑬	□	→	○	▽	7.888
18	Acomodar sombrero para secar	⑭	□	→	○	▽	23.16
19	Esperar a que se seque el sombrero	○	□	→	○	▽	5400
20	Transportar a Pistolas	○	□	→	○	▽	26.54
21	Pintar superficie superior	⑮	□	→	○	▽	5.587
22	Esperar a que se seque el sombrero	○	□	→	○	▽	86.2
23	Pintar superficie inferior	⑯	□	→	○	▽	3.623
24	Esperar a que se seque el sombrero	○	□	→	○	▽	82.42
25	Darle brillo al sombrero (laca)	⑰	□	→	○	▽	6.31
26	Esperar a que se seque el sombrero	○	□	→	○	▽	82.56
27	Transportar a Planchado	○	□	→	○	▽	24.83
28	Planchar sombrero	⑱	□	→	○	▽	45.64
29	Transportar a Maquinas	○	□	→	○	▽	21.14
30	Poner filete	⑲	□	→	○	▽	19.12
31	Transportar a Almacén	○	□	→	○	▽	12.34
32	Almacenar	○	□	→	○	▽	-
							7886

Figura 1. Diagrama de Flujo de Proceso de Fabricación de Sombrero 30X Modelo Taiwán Bangora.

Determinación de la Característica de Calidad

Según [Taguchi y col., 2005, pp. 180-191], cualquier producto persigue una característica de calidad que puede ser (a) mayor es mejor, e.g., el desempeño de un proceso, el rendimiento de un compuesto químico; (b) menor es mejor, e.g., el desgaste de un componente mecánico, el número de productos defectuosos en un proceso; y (c) nominal es mejor, e.g., la presión aplicada sobre un cuerpo, la temperatura de una máquina térmica.

La calidad del sombrero, según los expertos, está definida principalmente por la dureza del sombrero, además del acabado, color y textura. En las empresas de San Francisco del Rincón, dicha característica de calidad principal es determinada por el conocimiento de los expertos a partir del tacto. El dope le provee al sombrero la rigidez deseada, pero esta no puede ser demasiado flexible ni demasiado rígida, i.e., se desea un nominal es mejor. Con la finalidad de cuantificar esta característica de calidad en el sombrero, y poder así tipificar esta experiencia subjetiva se procedió a efectuar las mediciones empleando un Durómetro Shore A, en ambos baños de dope.

Debido a la inexistencia de información del comportamiento de la población bajo estudio, se procedió a efectuar un muestreo aleatorio simple inicial con $n = 20$ y con un Nivel de Confianza del 95.00% para conocer el comportamiento de la dureza del sombrero; la información de este análisis exploratorio arrojó una $\bar{x} = 47.5000$ HA con una $s = 6.6235$ HA. El muestreo inicial sentó las bases para determinar un tamaño de muestra que permite estimar de manera eficiente el comportamiento de la población, siendo este de 30 datos; a partir de este tamaño de muestra, se determinó que el primer dope posee una dureza de $\bar{x}_1 = 54.2657$ HA con una $s_1 = 3.5439$ HA, mientras que el segundo una $\bar{x}_2 = 61.9833$ HA y una $s_2 = 3.5049$ HA.

Definición de los Factores de Interés y sus Niveles

Debido a que el objetivo es el desarrollo de un dope a partir de material reciclado, los factores son definidos a partir de los principales ingredientes empleados en la formulación (ver Tabla 1).

Tabla 1. Factores de la Formulación de Dope.

	Factor	Unidades
A:	$(C_8H_8)_n$	g
B:	C_7H_8	ml

A partir de los factores establecidos, se definieron dos niveles para cada factor (véase Tabla 2), con la intención de analizar el comportamiento de la formulación.

Tabla 2. Niveles para cada Factor.

Factor	Nivel		Unidades
	Bajo	Alto	
A:	1	2	g
B:	40	60	ml

Determinación del Diseño Experimental y Configuración del Diseño

El análisis experimental se efectuó en el sombrero 30X Modelo Taiwán Bangora, al ser éste el más comercializado. Debido a que se está analizando el comportamiento de una nueva formulación y con la intención de economizar las corridas experimentales, se decide emplear un Arreglo Ortogonal Taguchi $L_4 (2^3)$. La Tabla 3, muestra el arreglo codificado de los experimentos.

Tabla 3. Diseño $L_4 (2^3)$ Codificado.

No. de Experimento	No. de Experimento Aleatorizado	A	B	e_1	A	B
		1	2	3	(g)	(ml)
1	2	1	1	1	1	40
2	1	1	2	2	1	60
3	4	2	1	2	2	40
4	3	2	2	1	2	10

Las corridas experimentales se efectuaron en las mismas instalaciones, con el mismo personal, y tratando de mantener las mismas especificaciones de operación en cada corrida, esto con la finalidad de medir la variación de los factores y no el error debido a factores externos al proceso; también se desarrollaron estas, empleando producto que ha pasado por las primeras etapas de fabricación, siendo medidas después de cada baño de dope; las corridas se aleatorizaron (ver Tabla 3), para equilibrar el efecto de las condiciones externas no controlables que pueden influir en los resultados experimentales; finalmente, considerando el equipo, personal y materiales, se deciden realizar 4 réplicas para cada corrida.

Ejecución de las Corridas Experimentales

Definido el diseño, se desarrollaron las formulaciones y las corridas experimentales, a nivel laboratorio. Al mismo tiempo, se efectuó la medición de la característica de calidad empleando un Durómetro Shore A, en cada una de las replicas experimentales.

Análisis de Medias

En la Figura 2, se presentan las gráficas de efectos principales para las medias y sus interacciones en cuatro instantes: después del primer baño (a) y (b); después del segundo baño a los 30 (c) y (d), 60 (e) y (f), y 90 (g) y (h) minutos, empleando Minitab 18 versión demo. El gráfico de efectos principales (a), (c), (e) y (g) para medias permite identificar la significancia de los factores dependiendo de la inclinación lineal de esta con respecto al valor de la característica de calidad con el nivel analizado; esto es entre mayor verticalidad presente mayor será la significancia, en contraparte la horizontalidad de esta indica que no existe significancia en el factor, por ende sí existe

significancia en el cambio de nivel de los factores bajo estudio. Así mismo, la gráfica de interacción (b), (d), (f) y (h) para medias permite identificar la significancia de la interacción de los factores dependiendo si estos se interceptan; esto es si las inclinaciones lineales de los factores se cruzan, la interacción es significativa, de lo contrario, si estas no se cruzan el efecto de la interacción de los factores bajo estudio no influye significativamente en la variabilidad de la variable de salida, para los factores bajo estudio al no presentarse intercepción, la interacción resulta no ser significativa.

Figura 2. Gráficas de Efectos Principales e Interacción para Medias.

ANDEVA

Con la finalidad de identificar la significancia de los efectos de los factores principales, se determinaron los efectos del primer baño (ver Tabla 4) en esta se observa que la variabilidad presente en la característica de calidad se explica en mayor medida por la variación presente en los niveles del factor A; mientras que el segundo baño, al minuto 90 (ver Tabla 5), la significancia se debe al efecto del factor B.

Tabla 4. ANDEVA después del Primer Dopado.

Factor	SS	v	MS	F_o	*
A	69.0976563	1	69.0976563	7.36734694	
B	36.7539063	1	36.7539063	3.91878384	
Error	9.37890625	1	9.37890625		
Total	115.230469	3			

* Significativo al 5%; $F_{0.05,1,161.447639}$

Tabla 5. ANDEVA después del Segundo Dopado.

Factor	SS	v	MS	F_o	*
A	11.390625	1	11.390625	3.24	
B	36	1	36	10.24	
Error	3.515625	1	3.515625		
Total	50.90625	3			

* Significativo al 5%; $F_{0.05,1,161.447639}$

Resultados y Discusión

Al finalizar las corridas experimentales, la validación permite establecer que el solvente tiene la capacidad de diluir de manera adecuada el EPS, así como el obtener una consistencia deseada para el dopado.

El análisis estadístico de medias después del primer baño de dope, Figura 2 (a,b), muestra que el factor $(C_8H_8)_n$ tiene mayor influencia en la dureza del sombrero, en comparación al factor C_7H_8 ; mientras que conforme transcurre el tiempo la significancia de los factores se invierte, *i.e.*, después de 90 minutos de secado el producto bajo estudio el factor $(C_8H_8)_n$ tiene menor influencia en la dureza del sombrero, en comparación al factor C_7H_8 tal y como se muestra en la Figura 3 (g,h).

La significancia anteriormente descrita, también se presenta estadísticamente en la Tabla 4 y Tabla 5, donde se presentan los ANDEVA's del primer y segundo dopado, este último al minuto 90. Es posible notar en el segundo baño que la dureza se explica por la significancia del factor B, solvente.

La calidad final del producto viene dada por la dureza del producto después de segundo dopado, por lo que, analizando el comportamiento de medias, se identificó que los niveles que optimizan los parámetros del formulado de dope son A:1 y B:2. Dichos parámetros son los que se acercan más al nominal deseado del segundo dopado.

El valor nominal deseado es de aproximadamente 61.9833 HA a las 2 horas; de las cuatro mediciones realizadas al minuto 10, 30, 60 y 90, se tiene que la dureza es de 40.94, 47.88, 52.25 y 58.63 HA, respectivamente. Al extrapolar los valores medidos y el nominal deseado, se determina que la dureza deseada se alcanza a la 1:44 horas de secado, lo que implica que la formulación propuesta disminuye en un 13.73 % el tiempo estándar de secado del sombrero, esto debido a que estudios preliminares estiman que el tiempo estándar es de 2 horas. Esta reducción permite incrementar el índice de productividad.

Finalmente, es posible conjeturar que la formulación del dope a base de EPS, es factible y técnicamente viable, debido a que el EPS cubre los espacios intersticiales en las soluciones solidas de inserción.

Trabajo a futuro

Se desarrollará un escalamiento a nivel industrial y se estudiará el comportamiento implicando otros factores, con la intención de mejorar la formulación y reducir aún más el tiempo de secado hacia el nominal deseado. Así mismo, un análisis sensorial del producto final empleando *Fuzzy Logic*.

Conclusiones

La formulación a base de Tolueno (C_7H_8) y *Expandable Polystyrene* [$(C_8H_8)_n$] reciclado, principalmente; es una propuesta alternativa para el desarrollo de dope y que es viable en el proceso de dopado, permitido al mismo tiempo eficientizar el tiempo de secado del sombrero. La optimización de los parámetros del formulado de dope, se obtuvo empleando los Arreglos Ortogonales del Dr. Taguchi, con lo que se minimizaron los recursos empleados en una formulación propuesta, sobre la que se desconocía su comportamiento.

Finalmente, el NPD a través del *EcoDesign* desarrollan productos amigables con el medio ambiente, la propuesta presentada en este trabajo de investigación es factible al implicar un enfoque de *Inverse Logistic* sobre el EPS, reciclando y reutilizando un desecho sólido, al permitir obtener dureza y aumento de resistencia.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo al Tecnológico Nacional de México por financiar el desarrollo del proyecto a través de la Convocatoria 2019: Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en los Programas Educativos de los Institutos Tecnológicos Federales, Descentralizados y Centros; al Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón por las facilidades prestadas para el desarrollo de la investigación; y finalmente a la empresa Rocha Hats que a través del Sr. Martín Rocha Gómez—Director General, se tuvo acceso al sistema productivo y a producto para el desarrollo del proyecto de investigación.

Referencias

1. Amberson, L. C. (1933). U.S. *Patent No. 1,931,368*. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
2. Asthana, K. K.; Lakhani, R. and Aggarwal, L. K. (1996). Expanded Polystyrene Composite Door Shutters—An Alternative to Wooden Door Shutters. *J. Construction and Building Materials*. **10(6)** 475-480.
3. Byggeth, S., and Hochschorner, E. (2006). Handling trade-offs in Ecodesign Tools for Sustainable Product Development and Procurement. *J. on Cleaner Production*. **14(15-16)** 1420-1430.
4. Chen, W.; Hao, H.; Hughes, D.; Shi, Y.; Cui, J. and Li, Z. X. (2015). Static and Dynamic Mechanical Properties of Expanded Polystyrene. *J. Materials & Design*. **69** 170-180.
5. Choi, N. W.; Mori, I. and Ohama, Y. (2006). Development of Rice husks—plastics Composites for Building Materials. *J. Waste Management*. **26(2)** 189-194.
6. DeGarmo, E. P.; Black, J. T. and Kohser, R. A. (2002). *Materiales y Procesos de Fabricación*. Editorial Reverté, S. A. España. 1300.
7. Fidalgo, J. A.; Fernández, M. R. and Fernández, N. (2016). *Tecnología Industrial II*. Ediciones Paraninfo, SA. España. 376.
8. González, J. L. (2003). *Metalurgia Mecánica*. Limusa Noriega Editores. México. Págs. 245.
9. González, L. P.; Bracarense, A. Q.; Puchol, R. Q.; Pereira, E. C.; Pérez, M. R. and Scott, A. D. (2012). Perspectiva de Uso del Poliestireno Expandido, como Alternativa de Impermeabilizante, para Electrodo Empleados en la Soldadura Subacuática Mojada. *R. Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia*. **(62)** 103-113.
10. Johansson, G. (2002). Success Factors for Integration of Ecodesign in Product Development: A Review of State of the Art. *J. Environmental Management and Health*. **13(1)** 98-107.
11. Karlsson, R. and Luttrupp, C. (2006). EcoDesign: What's Happening? An Overview of the Subject Area of EcoDesign and of the Papers in this Special Issue. *J. on Cleaner Production*. **14(15-16)** 1291-1298.
12. Knight, P. and Jenkins, J. O. (2009). Adopting and Applying Eco-design Techniques: A Practitioners Perspective. *J. on Cleaner Production*. **17(5)** 549-558.

13. Montes, J. M.; Cuevas, F. G. and Cintas J. (2014). *Ciencia e Ingeniería de los Materiales*. Ediciones Paraninfo, SA. España. 864.
14. Ohtake, E.; Yamaki, K. and Kuroda, T. (1989). U.S. *Patent No. 4,878,973*. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
15. Osemeahon, S. A., Barminas, J. T., & Jang, A. L. (2013). Development of Waste Polystyrene as a binder for emulsion paint formulation I: Effect of polystyrene Concentration. *The International Journal of Engineering and Science (IJES)*. **2(8)** 30-35.
16. Phadke, M. S. (1989). *Quality Engineering Using Robust Design*. Prentice-Hall Inc. New Jersey **334**.
17. Pigosso, D.; Zanette, E. T.; Guelere, A.; Ometto, A. R. and Rozenfeld, H. (2010). Ecodesign Methods Focused on Remanufacturing. *J. on Cleaner Production*. **18(1)** 21-31.
18. Roy, R. K. (2010). A Primer on the Taguchi Method. *Society of Manufacturing Engineers* **304**.
19. Russo, D.; Regazzoni, D. and Montecchi, T. (2011). Eco-design with TRIZ Laws of Evolution. *J. Procedia Engineering*. **9** 311-322.
20. Taguchi, G.; Chowdhury, S. and Wu, Y. (2005). *Taguchi's Quality Engineering Handbook*. John Wiley & Sons, Inc. United States of America. 1662.
21. Tanner, E. and Sides, J. (1973). U.S. *Patent No. 3,745,927*. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
22. Taslicukur, Z.; Balaban, C. and Kuskonmaz, N. (2007). Production of Ceramic Foam Filters for Molten Metal Filtration using Expanded Polystyrene. *J. of the European Ceramic Society*. **27(2-3)**, 637-640.
23. Wu, Y. and Wu, A. (2000). *Taguchi Methods for Robust Design*. ASME Press. New York **316**.